

LC-MS/MS ANALÝZA GLP-1 ANALÓGU SEMAGLUTIDU V PLAZME A MOZGOVOM TKANIVE LC-MS/MS ANALYSIS OF THE GLP-1 ANALOG SEMAGLUTIDE IN PLASMA AND BRAIN TISSUE

Petra Majerová¹, Andrej Kováč^{1,2}

¹Neuroimunologický ústav, Slovenská akadémia vied, Dúbravská cesta 9, Bratislava, Slovensko

²Katedra galenickej farmácie, Farmaceutická fakulta, Univerzita Komenského, Odbojárov 10, Bratislava, Slovensko

petra.majerova@savba.sk

SÚHRN

Semaglutid, vysoko účinný analóg glukagónu podobného peptidu-1 (GLP-1), sa používa predovšetkým na liečbu diabetes mellitus 2. typu a obezity. Najnovšie štúdie ukazujú, že môže mať význam aj v liečbe ochorení mozgu, čo poukazuje na jeho potenciálne terapeutické využitie pri neurodegeneratívnych ochoreniach ako Parkinsonova a Alzheimerova choroba.

Cieľ

Cieľom našej štúdie bolo vyvinúť novú analytickú metódu na kvantitatívne stanovenie semaglutidu v plazme a mozgovom tkanive.

Metódy

Semaglutid bol pridaný do komerčne dostupnej plazmy. Ako interný štandard bol použitý liraglutid. Kalibračné vzorky mali koncentrácie v rozsahu 0,5–250 ng.mL⁻¹. Vzorky kontroly kvality (QC) boli pripravené v koncentráciách 0,5, 10 a 250 ng.mL⁻¹. Kalibračné a QC vzorky boli pripravené v 1.5 mL polypropylénových skúmavkách s nízkou väzbou bielkovín. 100 µL plazmy s pridaným semaglutidom bolo precipitovaných pridaním 300 µL metanolu. Vzorky boli centrifugované 5 minút pri 30 000 rcf. Supernatant nariadený 350 µL 10% NH₃ bol nanesený na extrakč-

nú platňu MAX Oasis™ (Waters), následne premytý 200 µL 5% NH₃ a roztokom MetOH/ACN/MPW (2:2:1 v/v/v). Elúcia analytu bola vykonaná pomocou 50 µL roztoku MetOH/ACN/MPW (2:2:1 v/v/v) obsahujúceho 6% kyseliny mravčie (FA). Eluát bol zbieraný do 96-jamkovej odberovej platne QuanRecovery s nízkou väzbou bielkovín. Následne bola vykonaná LC-MS/MS analýza extrahovanej vzorky. Chromatografická separácia bola dosiahnutá pomocou gradientovej elúcie s mobilnými fázami zloženými z 0,3% kyseliny mravčej vo vode a acetonitrile. LC-MS/MS analýza prebiehala na kolóne ACQUITY™ UPLC™ Peptide C18. Na analýzu sme použili systém ACQUITY™ Premier a hmotnostný spektrometer Waters Xevo TQ Absolute.

Výsledky

Predúprava vzoriek pred SPE purifikáciou bola kľúčová pre zvýšenie výťažnosti aj špecificity extrakcie semaglutidu z plazmy a mozgového tkaniva. Precipitácia bielkovín v pomere 1:3 pomocou 6% kyseliny mravčej v metanole sa ukázala ako efektívna, pričom sa dosiahla 90–100% výťažnosť peptidu. Limit kvantifikácie semaglutidu bol v plazme 250 pg.mL⁻¹ a 0,2 ng na gram mozgového tkaniva.

Záver

Citlivá, presná a robustná kvantifikácia semaglutidu z plazmy bola dosiahnutá kombináciou selektívnej SPE

metódy pomocou reverznej fázy μ Elution, zníženej nešpecifickej väzby použitím polypropylénových skúmaviek, platní a vialiek s nízkou väzbou bielkovín (QuanRecovery), optimalizovaným výberom fragmentov a účinnou chromatografickou separáciou s použitím kolóny ACQUITY UPLC Peptide CSH C18. Naša metóda predstavuje robustný LC-MS bioanalytický prístup pre presné meranie semaglutidu v biologických vzorkách.

Kľúčové slová: Alzheimerova choroba; semaglutid; LC-MS/MS; plazma

PodĎakovanie

Financované z prostriedkov EÚ NextGenerationEU prostredníctvom Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky v rámci projektu č. 09I03-03-V03-00086, APVV-22-313, VEGA 2/0075/24, CRP/24/017

ABSTRACT

Semaglutide, a highly potent glucagon-like peptide-1 (GLP-1) analog, is widely used for the treatment of type II diabetes mellitus and obesity. Recent studies indicate that semaglutide also exerts effects on the brain, highlighting its potential therapeutic applications for neurodegenerative diseases such as Parkinson's and Alzheimer's.

Aim

This study aimed to develop a novel liquid chromatography-tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method for the quantification of semaglutide in both plasma and brain tissue.

Methods

Semaglutide was added to commercially available porcine plasma. Liraglutide was used as internal standard. Calibration curve samples concentrations were between 0.5–250 ng/mL. Semaglutide quality control (QC) samples were prepared at 0.5, 10, and 250 ng·mL⁻¹. Standard curve and QC plasma samples were in protein low bind 1.5 mL polypropylene tubes. 100 μ L aliquots of the prepared semaglutide porcine plasma samples were precipitated with 300 μ L methanol and centrifuged for five minutes at 30.000 rcf. The supernatant was loaded onto the extrac-

tion plate a MAX Oasis™ (Waters) 96-well plate containing 350 μ L of 10% NH₃, followed by a 200 μ L wash with 5% NH₃ and MetOH/ACN/MPW solution (2:2:1 v/v/v). A 50 μ L elution of the purified sample was performed using a MetOH/ACN/MPW solution (2:2:1 v/v/v) containing 6% formic acid (FA), collected in a protein low bind 96-well collection plate QuanRecovery vials. Subsequent analysis of the SPE extracted sample was performed. Chromatographic separation was achieved using gradient elution with mobile phases consisting of 0.3% formic acid in water and acetonitrile. LC-MS/MS analysis was conducted using an ACQUITY™ UPLC™ Peptide C18 Column, an ACQUITY™ Premier System, and a Waters Xevo TQ Absolute Mass Spectrometer.

Results

Sample pretreatment prior to SPE purification was essential for enhancing both recovery and specificity of semaglutide extraction from plasma and brain tissue. A 1:3 protein precipitation using 6% formic acid in methanol proved effective, yielding 90–100% recovery without causing precipitation of the peptide itself. The limit of quantitation was 250 pg·mL⁻¹ in plasma and 0.2 ng per gram brain tissue.

Conclusion

Sensitive, accurate, and robust quantification of semaglutide from plasma was achieved through a combination of selective reversed-phase μ Elution SPE cleanup, reduced non-specific binding using protein low bind polypropylene tubes, plates and QuanRecovery vials, optimized MS fragment selection, and efficient chromatographic separation with the ACQUITY UPLC Peptide CSH C18 Column. Our findings demonstrate a robust LC-MS bioanalytical approach for the accurate measurement of semaglutide in biological samples.

Keywords: Alzheimer's disease; Semaglutide; LC-MS/MS; plasma

Acknowledgment

Funded by the EU NextGenerationEU through the Recovery and Resilience Plan for Slovakia under the project No. 09I03-03-V03-00086, APVV-22-313, VEGA 2/0075/24, CRP/24/017